

ФИКСАЦИЯ БАЛЕТА В КИНО

Досметова Р.А.

Старший преподаватель кафедры
«Основы композиции танца» ГАХУ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20589492>

Аннотация:

Статья посвящена некоторым вопросам фиксации балета в кино, а также проблемам создания телебалета. Рассматриваются работы, созданные в этом жанре таких известных мастеров как; режиссеров - А. Белинского, В. Тодоровского, балетмейстеров - В. Васильева, В.Варковицкого, балерины - Е. Максимовой.

Ключевые слова: балет, телебалет, режиссер, балетмейстер, композитор, балерина, танцовщик.

Балет – это пространственно-временной вид искусства.

Поэтика, красота индивидуальная неповторимость исполнителя присущи искусству балета. Поэтому текст танца, как говорят танцовщики передается «из ног в ноги, из рук в руки».

Многие годы существования хореографии балетмейстеры, педагоги пытаются изобрести совершенную систему записи танца. Существует несколько видов фиксации: - словесный, в рисунках, запись на нотном стане и другие.

К счастью, в век технологии появилась Запись на киноленту. Ничего более совершенного в этой области, человечество не придумало. Конечно, это до конца не может заменить балетмейстера – репетитора, но это очень большое подспорье для танцовщиков.

Видеозапись можно повторить, замедлить и т.д. профессиональный танцор, таким образом может учить текст балета, или отдельного танца. И только после этого начинается работа с педагогом над образом, над мельчайшими деталями.

Говоря о записи балета, обратимся к тому, кто снимал на пленку тот или иной балет. Очень важно, чтобы оператор был причастен к хореографическому искусству, понимал все его особенности, тонкости.

Так, например в момент, когда надо снимать то, что исполнитель делает ногами, снимают совсем другое, что не очень важно. По своей сути это отдельное направление в профессии оператора. Оно имеет очень важное значение для хореографии в целом и для танцовщиков в частности как пособие.

Первое: - фиксация балетных шедевров, которые с течением времени сходят со сцены. Подобно картинам, они являются бесценными, равно как и гениальное исполнение, к примеру таких танцовщиков как: Г. Уланова, К. Сергеев, М. Плисецкая, В. Васильев, Е. Максимова и многие другие.

Они являются образцами балетного искусства, которые должны изучать студенты будущие артисты балета, балетмейстеры.

Второе: — это создание такого жанра как теле балет.

В этом направлении сделаны определенные успехи. Впервые попытки были сделаны еще с рождением немого кино.

На российском телевидении впервые хореографические номера появились в 30е – 40е годы.

В 1959 году впервые на студии телевидения был создан теле балет «Граф Нулин». Музыка к этому балету написал Б. Асафьев, сценарист и балетмейстер постановщик В. Варковицкий, оператор Д. Зайцев, художник.

К. Ефимов, С. Петерсон, дирижёр Г. Жемчужин.

Исполнители: О. Лепешинская, С. Корень, А. Радунский, Я. Сангович, кордебалет Большого театра.

«Следует подумать о создании новых «кино балетов,» - писал Н. Эльяш в заключение своей рецензии на «Графа Нулина». – Экранизация уже идущих спектаклей не всегда оказывается удачной [7, с.18]. Здесь же можно говорить о создании произведения своеобразного, оригинального жанра, учитывающего все требования кино и в то же время дающего возможность широким массам зрителей насладиться прекрасным искусством классического балета.» Варковицкому удалось создать цельность произведения путем чередования игровых и танцевальных эпизодов. Крупные и общие планы заставлял зрителя с еще большим интересом следить за повествованием балета.

Однако многие годы этим жанром никто не занимался, т.к. балеты, транслируемые из театра, снятые в студии, часто были откровенно неудачными. Поручали снимать их подчас людям далеким от балета.

С открытием телецентра Останкино, появились большие возможности для съемок теле балета; - просторные павильоны, новейшая аппаратура.

По заказу Творческого объединения «Экран» Центрального телевидения в 1969 году на киностудии «Мосфильм» был снят балет «Ромео и Джульетта» на музыку П. Чайковского, балетмейстеры - танцовщики Большого театра Наталья Рыженко и Смирнов – Голованов.

Между двумя постановками балетов «Графа Нулина» и «Ромео и Джульетта» многое изменилось в балете и в искусстве в целом.

Советский балет обрел новый виток развития. Балетмейстеров все больше стал интересовать внутренний мир человека. В 60е годы начали работать талантливые балетмейстеры воплощающие в балетах темы современности: - Ю. Григорович, И. Бельский, О. Виноградов, Н. Касаткина и В. Василев.

Они создавали на сценах театров многоактные балетные спектакли, которые остались в истории балета.

Из новых черт балетного театра начала 60-х годов появилась форма одноактных спектаклей. Хореографы искали свой оригинальный язык выражения. Они пытались рассказать о проблемах современности, обращаясь прежде всего к духовному миру людей.

Это выразилось в камерных постановках, одноактных спектаклях с небольшим количеством действующих лиц, каждое из которых было словно подано крупным планом.

В дальнейшем форма одноактного балета легла в основу балета телевизионного. В одноактном спектакле и в телевизионном балете постановщикам необходимо умение сжимать «описание какого – либо конкретного эпизода до одного «абзаца», буквально до «нескольких строк» [5, с.223].

Именно такую форму нам представили в балете П. Чайковского «Ромео и Джульетта». Он смотрелся весьма свежо и по-новому.

Наконец третье это танец в кино.

Когда созданный балетмейстером танец специально для художественного кино, является важным дополнением драматургии фильма.

Если говорить о голливудских фильмах, то танец там является неотъемлемой его частью.

Отдельный разговор — это мюзиклы. Мюзикл на сцене – это одно, мюзикл, запечатленный на пленку - т.е. фильм, это совсем иное.

Детали, которые нам раскрывает режиссер, оператор невероятны. Все крупные планы дают возможность разглядеть красоту и технику исполнения движения, в то же время игру актеров – танцоров исполнителей, их эмоции.

Например, «Вестсайдская истории» Бернстайна.

Художественные фильмы о балете.

Один из удачных, на мой взгляд, фильм – «Анна Павлова».

Режиссер Э.В.Лотяну, автор сценария Э.В.Лотяну, Мосфильм премьера 11июля 1983г

Э.Лотяну создал своеобразную поэтическую историю жизни Анны Павловой. В главной роли снялась Галина Беляева (балерина) она же снялась ранее в фильме «Мой нежный и ласковый зверь».

Музыку написал Евгений Дога, операторы Евгений Гуслинский, Владимир Нахабцев. В ролях: Галина Беляева, Лина Булдакова, Сергей Шакуров, Всеволод Ларионов, Джеймс Фокс, Жак Дебри, Петр Гусев, Джон Мюррей и другие.

В фильме должен был сниматься Роберт Де Ниро. Но его не утвердили в министерстве культуры СССР.

Съемки фильма проходили кроме России, в Лондоне, Париже, на Кубе.

В 1984г в Оксфорде фильм «Анна Павлова» был удостоен главным призом фестиваля за лучший совместный фильм за вклад в киноискусство.

В хореографических сценах приняли участие артисты балета Кировского театра – Валентина Ганибалова (выпускница Узбекского хореографического училища), Марат Даукаев, Нелли Шляпина.

В фильме была использована музыка П. Чайковского, К. Сен-Санса, А. Адана, Ф. Листа, А. Рубинштейна, А. Алябьева, Л. Делиба, Ж. Оффенбаха, Р. Дриго и многих других.

Другой фильм о балетном искусстве 2017г «Большой» - режиссер Валерий Тодоровский, актеры – Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров.

Несколько слов о этом фильме с точки зрения хореографа.

Валерий Тодоровский талантливейший режиссер. Он раскрыл в этом фильме очень точно психологические ощущения героев, их судьбы. Показал закулисы и невероятно тяжелый труд танцоров. Не могу не отметить замечательную игру Алисии Фрейндлих ее вживание в роль, также - Александра Домогарова и Валентины Теличкиной.

Правда есть такие неточности как несоответствие терминов с хореографическими движениями. Однако главное не это.

Балетное искусство для зрителя — это таинство, это нечто прекрасное, недостижимое для многих. Но после просмотра данного фильма остается совсем другой осадок. Разочарование, жизненная обыденность и приземление балета. Зачем? Кому надо? Два фильма противостоят друг другу – «Анна Павлова» и «Большой».

Отдельной строкой в теме фильма – балета стоит творчество Владимира Васильева (танцовщика и балетмейстера - режиссера), а также балерины Екатерины Максимовой. Эти гениальные танцоры оказались и великолепными драматическими актерами, а В. Васильев еще и балетмейстером, режиссером.

Триумфом этого жанра стал телебалет «Галатей» поставленный в 1976г режиссером А. Белинским и хореографом Д. Брянцевым для Е. Максимовой.

В роли Элизы наиболее полно раскрылось большое комедийное дарование Максимовой и как эксцентричной танцовщицы и как актрисы телевизионного театра.

«Во время съемок «Галатей» Белинский никогда не диктовал свои требования, - рассказывает Е. Максимова, не настаивал на том, что с точки зрения профессионального режиссера телевидения, возможно, было бы более верным. Он необычайно бережно относился к танцу. Любя и ценя балет, Белинский старался подать в фильме хореографию как можно интереснее, выигрышнее, увлекательнее. Он хотел найти какие – то новые повороты, темы, чем – то дополнить, расцветить танец, снятый на пленку...» [2.c230]

Воодушевленные успехом «Галатей» получившей в 1978 году высший приз «Злата Прага» в Чехословакии и в Лондоне почетный диплом на телевизионном фестивале, решили снять еще один теле балет, «Старое танго» с Екатериной Максимовой. Хотя этот балет не имел такого успеха

как «Галатей», но в нем также были раскрыты гротесковые стороны таланта великой Максимовой.

Следующие два теле балета – «Анюта» и «Дом у дороги» также были поставлены на Екатерину Максимову. Партнёром и одним из главных героев выступил Владимир Васильев. Являясь соавтором по фильму с режиссером А.Белинским, он как балетмейстер создал хореографию, которая в контексте драматических сцен, несет функцию иного выразительного языка.

Телебалет «Анюта» не был похож не на одну трактовку пьесы А.П. Чехова «Анна на шее» по которой он был задуман.

Языком танца и кино до зрителя была донесена и идея и содержание данного произведения. Дополнением ко всему и, пожалуй, основой спектакля послужила музыка Валерия Гаврилина. Она оказалась настолько выразительной, образной, добротной, что уже много лет отрывки звучат на концертах самостоятельно.

Еще одной удачей Владимира Васильева надо назвать теле балет «Дом у дороги» по мотивам поэзии А. Твардовского, музыка В. Гаврилина, режиссер А. Белинский. Основную тему теле балета Васильев определил как «память сердца, счастье, которое могло состояться и которое разрушила война». В теле балетах Васильева хореография не является самой главной, она растворяется в контексте всего произведения, органично сочетаясь с чисто режиссерскими, операторскими, актерскими находками.

В это же время были поставлены и другие фильмы балеты: - «Трапедия», «Озорные частушки», «Белые ночи», «Федра», «Московская фантазия», «Жигало и жилета», «Синие розы для балерины», «Принц и нищий», «Лунный вальс», «Валенсианская вдова», «Чаплиниада», «Черный лебедь» и многие другие.

Размышляя о поисках в освоении телевидением такого жанра, как теле балет, Н. Чернова писала: «Следующей ступенью в контактах этих видов искусств должно стать точное соотношение сегодняшних достижений хореографии со спецификой телевидения. Но это может произойти только тогда, когда на телевизионные студии придут хореографы, сами строящие сегодняшнее искусство танца, открывающие его новые возможности» [4, с.55].

Использованная литература:

1. Екатерина Белова «Ракурсы танца» М., «Искусство» 1991г.
2. Максимова Е. Мадам «Нет» - АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2006г. С 230.
3. Рыженко Н., Смирнов – Голованов В. Новое амплуа Терпсихоры «Советское радио и телевидение,» 1969. №3, с..11
4. Чернова Н. В поисках контактов (Заметки о специфике жанров). – В кн. Музыка и телевидение. М.,1978. с.55.

5. Чернова Н. О балетах больших и малых. – В кн.: Советский музыкальный театр. Проблемы жанров. М., 1982, с.223.
6. Энциклопедия – Русский балет, изд. М., «Согласие» 1997г.
7. Эльяш Н. Сказать ли вам, кто он таков? – «Театральная жизнь»,1959, №17,с.18.

